

Homeopatía y cambio climático*

Jesús Aguilar Andrade

Febrero 2021

Abstract

El planeta Tierra es un sistema complejo y maravilloso que posee numerosos mecanismos autorreguladores que mantienen en equilibrio todo fenómeno natural. Cualquier pequeño desajuste o desviación puede traer consecuencias desagradables para la población. El cambio climático antropogénico trae consecuencias graves que imposibilitan su solución a corto plazo. Se ha propuesto que los cultivos transgénicos permiten reducir el uso de herbicidas y por ende su impacto en el medio ambiente. Aun reconociendo sus cualidades permanecen en un estado de debate que impide obtener conclusiones definitivas sobre su bioseguridad. Existen soluciones alternativas como los cultivos orgánicos que permiten reducir el uso tanto de herbicidas y son amigables con el ambiente. El uso de la homeopatía para el campo es un camino posible que otorga beneficios tanto para las comunidades humanas como para la biomasa, amortiguando en parte los problemas económicos y de salubridad que trae aparejado el cambio climático.

Palabras clave: Agrohomeopatía, antropología, cambio climático, homeopatía, transgénicos.

1 Introducción

En este artículo se hace un resumen sobre lo qué es el cambio climático, sus principales causas y consecuencias. La argumentación sobre el cambio climático fue tomada de Fagan (2009), Flanery (2006), Gonzáles Márquez (2008) y Welzer (2010). En la segunda parte del artículo se expone la definición de organismo genéticamente modificado, el uso e impacto de un herbicida en particular, y se contrasta con el uso de los cultivos orgánicos. Tras esto se presenta un resumen de la agrohomeopatía y se discute su relación con el cambio climático y el tema de los transgénicos.

*Este artículo fue originalmente publicado en 2013 en el Dossier número 17 (octubre-diciembre) de la revista *Pacarina del Sur*. Fue mi primer artículo revisado por pares, lo escribí cuando todavía era estudiante en la ENAH y fue producto de mis primeras reflexiones del tema. ¡No esperaba que lo publicarían, puesto que simplemente lo envíe por mera curiosidad para saber qué pasaba! La verdad es que fue el primero que se sorprendió. En la versión original el artículo que se puede consultar en <http://www.pacarinadelsur.com/callers/862-homeopatia-y-cambio-climatico> se menciona que la homeopatía consiste en dinamizar sustancias tóxicas, cuando se lo compartí al médico homeópata Germán Guajardo Bernal este correctamente me señaló que la homeopatía no se reduce a usar dinimizaciones de sustancias tóxicas. Con el tiempo volví a leer varias veces mi artículo y detecté varios errores ortográficos y algunas oraciones confusas. A pesar de esto, consideré que todavía merecía la pena rescatarlo, es por esto que esta es una versión corregida y actualizada en la que he eliminado las secciones sobre los principios de la homeopatía ya que en otros artículos los he abordado con mayor profundidad

2 Cambio climático

Para problematizar sobre el cambio climático es necesario tener una noción sobre los *ciclos de Milankovitch*, un tipo de fenómenos oscilatorios naturales que afectan el comportamiento de la Tierra. El primer ciclo indica que la excentricidad (distancia entre el centro de una hipérbola y sus extremos o focos) de la Tierra cambia cada millón de años, esto simplemente quiere decir que en uno de los focos hay mayor temperatura mientras que en el otro la temperatura es menor, pues la Tierra se encuentra más cerca o más lejos del Sol, respectivamente. El segundo ciclo se refiere a la inclinación terrestre (normalmente 22.4°) con la que es posible determinar en dónde cae la máxima radiación del Sol en la superficie del planeta. El tercer ciclo es el balanceo de la Tierra sobre su eje, sucede cada 22 000 años y afecta la intensidad de las estaciones. Cualquier pequeña variación en los ciclos puede generar grandes cambios en el clima porque se encuentran interrelacionados con la acumulación de los gases de efecto invernadero.

La Tierra se compone de una atmósfera rica en gases de efecto invernadero: el vapor de agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y el ozono, todas importantes para la vida. La falta o el exceso de cualquiera de estas puede traer consecuencias como el aumento o el incremento de la temperatura global. La atmósfera contiene subcapas como de si de una cebolla se tratara, estas son: la termosfera, la mesosfera, la estratosfera y la troposfera. Cada capa posee diferentes funciones y concentraciones de moléculas que permiten regular la temperatura. Tan solo el espacio respirable, que es donde se encuentra la troposfera, abarca apenas 10 kilómetros de altura, lo cual es bastante pequeño en comparación con la distancia de las otras subcapas que en conjunto suman 140 kilómetros. Otra capa de suma importancia es la troposfera donde el gradiente de temperatura va de más caliente a más frío conforme se asciende, es decir, a bajas latitudes la temperatura es mayor y viceversa.

Parte de los rayos que el Sol emite son radiación infrarroja, una parte es absorbida en la superficie terrestre, otra es reflejada y es devuelta al espacio exterior y el resto retenida por los gases de efecto invernadero causando el calentamiento de la troposfera. La radiación juega un papel importante en el clima y está regido por las propiedades físicas de absorción o reflejo de la luz. Y es que el color tiene relación con el *fenómeno de radiación del cuerpo negro*: el color negro absorbe luz, pero el color blanco tiende a reflejarla. Las propiedades de la luz se manifiestan en la atmósfera bajo el *efecto albedo* que dispersa un espectro de ondas electromagnéticas mientras deja pasar al resto. Recordemos que la longitud de onda λ se define como la distancia que existe entre un máximo y el siguiente máximo (o un mínimo y otro mínimo) del pico de una onda, de modo que longitudes de onda como la luz ultravioleta suelen ser más energéticas y poseen una mayor frecuencia, mientras que las de onda corta como los infrarrojos son menos energéticas por tener menor frecuencia, aunque una mayor capacidad calorífica.

Es claro que el efecto albedo depende de la coloración de las nubes, cuando estas son blancas reflejan una parte del espectro de ondas electromagnéticas, pero no todas las nubes tienen la misma eficiencia: las que son altas y delgadas no son muy reflectantes y permiten que el Sol caliente la Tierra por debajo de ellas, mientras que las algodonosas nubes bajas y más blancas reflejan con mayor eficiencia gran parte de la luz solar devolviéndola al espacio y causando que la superficie terrestre se enfríe. Esta la razón por la que se dice que las pachonas amigas blancas funcionan como termostatos.

Las cosas no son ideales, pues cuando el “termostato” del Tierra falla cambia el clima. El clima, el tiempo climático, el cambio climático y el calentamiento global no son conceptos iguales. El *clima* es una noción intuitiva que se refiere a la sumatoria de los tiempos climáticos

a lo largo del tiempo, mientras que el *tiempo climático* se refiere a los cambios que suceden día a día, es decir, lo que los seres humanos perciben cuando hay un cambio en el clima. Ahora bien, por *calentamiento global* se entiende el proceso de variación del clima de la Tierra ocasionado por el hombre y la naturaleza. En cambio, el cambio climático es la aceleración del calentamiento global debido al desequilibrio del clima y que se percibe por el aumento exponencial en la temperatura de la atmósfera. En otras palabras, mientras el calentamiento global es un proceso natural que únicamente hace referencia al aumento de la temperatura de la superficie terrestre, el cambio climático es su catálisis.

Se cree que el principal factor causante del calentamiento global es la combustión de productos derivados del carbón, naturales (combustibles fósiles) o sintéticos (petróleo y derivados) que al acumularse en la atmósfera hacen que el calor se acumule y no se disipe al espacio. También se dice que el cambio climático provocó la extinción global de los dinosaurios a partir de un súbito aumento de CO₂ en la atmósfera. A lo anterior se suma la llamada *aberración climática* ocurrida hace 55 000 000 años que habría provocado extinciones y migraciones masivas en todo el planeta.

Desde hace 12 000 años, periodo conocido como Holoceno, el calentamiento global ha variado con ciclos alternados de enfriamiento y calor. Este proceso que se había mantenido relativamente en equilibrio ha sido alterado en los últimos 150 años debido al desproporcionado aumento en la temperatura como se representa en la curva de Mann (llamada palo de Hockey). De ahí que al periodo cuando el ser humano comenzó a contribuir en la producción de gases de efecto invernadero debido a la agricultura intensiva se le llama Antropoceno (1800 d.C.) y se caracteriza por la desestabilización de los ciclos de Milankovitch. Este proceso se aceleró a partir de la revolución industrial del siglo XVII debido a la quema indiscriminada de madera y combustible. Cuando el cambio climático es producto de la actividad industrial humana se le llama *cambio climático antropogénico*.

2.1 Consecuencias del cambio climático

Los océanos son importantes al ser cajas que almacenan CO₂, esto permite que la superficie del agua oceánica absorba más calor (las aguas oceánicas frías retienen más cantidad de carbono, pero no en la superficie). Sin embargo, cuando aumenta la cantidad de CO₂ el carbonato de los arrecifes se empieza a consumir y los océanos se tornan más ácidos. Esto se debe a que el carbonato es un compuesto químico que reacciona con el carbono ocasionando que los arrecifes pierdan su capacidad de absorber más CO₂. En consecuencia, la acidez de los océanos y el aumento de temperatura son factores que contribuyen a que los arrecifes de coral se tornen blancuzcos y liberen más cantidades de CO₂ y se acumulen en la atmósfera.

El cambio climático antropogénico provoca la pérdida de riqueza natural y cultural. El arqueólogo Brian Fagan dice que un aumento de tan solo 1 a 2 grados en la temperatura global puede cambiar el paisaje o destruir una civilización entera. Por ejemplo, se dice que desde 1900 en Brasil se extingue en promedio una tribu cada año (Cruz, 2007). Como alguna vez advirtió el Premio Nobel de la Paz Al Gore, el cambio climático antropogénico es una emergencia planetaria. Una de las consecuencias sociales más visibles es cuando el cinturón tropical del Ecuador se desplaza hacia los polos, esto puede causar sequías y en término sociales desplazamientos migratorios visibles desde países del tercer mundo hacía países del primer mundo, propiciando luchas violentas por recursos como el agua; el segundo problema son las inundaciones que permiten el crecimiento de plagas y la contaminación de las aguas que terminan generando

epidemias y enfermedades. A fin de reducir el cambio climático algunos científicos proponen usar plantas transgénicas.

3 Cultivos transgénicos, breve historia

La agricultura se define como una “*serie de técnicas de producción de alimentos fundamentales para la subsistencia de la población humana*” (Mirabell, 1994: 288). Se trata, pues, de una actividad que satisface la demanda de alimentos a la población. Desgraciadamente, la agricultura se asocia a la contaminación del medio ambiente por la tala de árboles, la quema de basura y el uso de insumos contaminantes. A esto se suman los organismos genéticamente genéticos que al ser introducidos en la agricultura pueden causar contaminación genética y pérdida de biodiversidad de especies nativas.

La fundación Rockefeller a través de la Universidad de Minnesota, financió diversos programas llevados a cabo por el biólogo y premio nobel de la paz Norman Borlaug. Fue él quien comenzó la llamada *revolución verde*, un periodo en el cual se produjeron grandes cantidades de alimento como trigo, arroz y maíz para satisfacer a la creciente población del mundo y acabar con la hambruna en muchas parte del mundo. La revolución verde es un término que también se refiere a un tipo de economía planificada y prácticas de agricultura intensiva, el regadío, el abonado, la selección y manipulación genética, la utilización masiva de insecticidas y herbicidas selectivos. El ideal de cumplir con una alta producción de alimentos y las prácticas neoliberales promovieron el diseño de la conocida pirámide nutrimental a base de maíz, trigo y arroz.

Es verdad que desde los albores de la humanidad la manipulación genética ha estado presente mediante el cruzamiento y selección de plantas y animales, pero estos métodos de mejoramiento se basan en la reproducción natural por lo que son lentos y se limitan a organismos emparentados sexualmente. Con el avance de las técnicas de biología molecular ha sido posible el nacimiento de la ingeniería genética la cual tiene la ventaja de acelerar los procesos de mejoramiento por medio de la manipulación y transferencia directa del material genético entre organismos poco emparentados como un hombre y una bacteria de otra especie (Murrell Roberts, 1993: 10). Gracias a estas técnicas ha sido posible el desarrollo de avances importantes como la producción de insulina necesaria para los diabéticos, la producción de alimentos con propiedades de otras especies (como las piñas color rosa o las plantas de tomate que dan al mismo tiempo papas) y vacunas basadas en tecnología recombinante que han prevenido muchas enfermedades (Mulet, 2017).

El inicio de los CGM modernos es en 1947 cuando el biólogo Armin Braun sugirió que el ADN de una bacteria que infecta plantas es capaz de inducirles tumores. En 1983 el químico y biólogo molecular Van Montagu descubre el mecanismo natural de transferencia de genes, con esto abrió el camino para el diseño y edición de las plantas transgénicas (Grunewald, Bury Inzé, 2013). Von Montagu afirma que los alimentos transgénicos carecen de peligro alguno y cree que la resistencia a estos se debe a cuestiones emocionales. El Dr. Luis Herrera Estrella, ingeniero bioquímico del Instituto Politécnico Nacional, fue el primero en desarrollar técnicas que permiten la producción de dichas plantas por medio de técnicas de ingeniería genética. A partir de esto es que en 1985 se eligió al maíz como la primera planta para ser comercializada (Enciso, 2007). En términos llanos, la ingeniería genética puede modificar el contenido genético de una planta por medio de la introducción de un solo gen proveniente de una variedad de cultivo tradicional obteniendo variedades transgénicas.

La comercialización de los cultivos genéticamente modificados (CGM) inició hace más de 20 años con productos como la papa, la soja, el algodón y el maíz, todos transgénicos, y cuyas características son tolerancia a los herbicidas, resistencia a los insectos y emisión de insecticida. En 2012 había 1.5 billones de hectáreas potenciales de tierras de cultivo en el mundo, de las cuales 170 millones de hectáreas son dedicadas a los CGM, de estas 152 millones se ubican en cinco países (Canadá, EE. UU., Brasil, India y Argentina) y 18 millones se distribuyen en el resto del mundo (Anónimo, 2012). Los EE. UU. son el principal productor de soja, algodón y maíz transgénico, pues en Europa existe una mayor oposición pública al uso de la papa transgénica (principalmente en Alemania y Suiza), aunque no significa que no se consuman. En general el valor monetario de las semillas GMO en todo el mundo es de 15 billones de dólares, y el 9% de las semillas patentadas provienen del grupo Bayer-Monsanto.

Se han desarrollado plantas transgénicas conocidas como bioinsecticidas, se les llama así porque tienen la capacidad de producir su propio insecticida gracias a una proteína tóxica llamada BT. Un ejemplo de bioinsecticida es el algodón transgénico tolerante al glifosato (Soberón, 2001). Otro ejemplo es cuando se extrae el gen de una bacteria que libera sustancias tóxicas para ciertos insectos y se implanta en el maíz haciéndolo inmune a las plagas. Este es el caso del maíz BT al que se ha injertado el gen de una bacteria *Bacillus thuringiensis* derivada de una planta de petunia y que produce una proteína tóxica contra ciertos tipos de insecto. Esta planta se ha diseñado también para ser tolerante a ciertos herbicidas.

Así que cuando algunos proponentes de los CGM mencionan que las técnicas de ingeniería genética son lo mismo que las de cruzamiento tradicional, omiten decir que esta última se basa en cruza genes de un mismo tipo de organismo y no de otras especies. Como no toda práctica tradicional es buena ni amigable con el ambiente, lo inverso aplica: no todo lo producido por la biotecnología es necesariamente bueno. Aquí es donde entra la cuestión de si debería permitirse la producción de los alimentos genéticamente modificados, es decir, si son necesarios para la alimentación humana y seguros. Los oponentes mencionan que la producción de CGM está forzando el proceso de evolución, pero los proponentes responden y aseguran la evolución no siempre es lenta ni gradual, pues incluso pequeñas modificaciones en los genes pueden mostrar cambios evolutivos rápidos, como en el caso de los virus y bacterias.

No hay aún un consenso unánime sobre la seguridad de los CGM. En una postura a favor Soberón dice que: *“Parece haber una fuerte tendencia a adoptar lo que se ha dado en llamar el ‘principio precautorio’, según el cual, asumiendo que existen elementos de riesgo en la diseminación de toda nueva tecnología, detenerse su aplicación, y pasar la ‘carga de la prueba’ sobre su inocuidad a sus promotores asignando a priori el beneficio de la duda a los que señalan los peligros”* (2001: 179). En el mismo sentido, Espinoza (2004) cita en su defensa el principio de equivalencia y afirma que los CGM no han producido ningún daño a la salud humana y su contenido nutricional es equivalente al de los cultivos originales. Añade que las principales preocupaciones son otras:

- La primera en relación con la bioseguridad y el flujo de genes, pues la biotecnología permite la inserción de genes que podrían afectar la biodiversidad. Aunque para que esto suceda debe haber compatibilidad genética entre las plantas y una debe tener ventaja y mayor adaptabilidad, pues de no haberla se pierde en las siguientes generaciones.
- La segunda es en relación con los monopolios, pues hay algunos cultivos que no son de interés comercial para las empresas porque reducen la contaminación de micotoxinas (sustancias tóxicas de los hongos).

En una postura contraria, el biólogo Jaime Enrique García crítica el principio de equivalencia porque es insuficiente y vago como herramienta de análisis, defiende que el problema de las micotoxinas puede solucionarse por otros medios, y dice que a las empresas productoras de CGM sólo les interesa el lucro y vender la patente de los “agrovenenos”¹:

[L]os promotores de la revolución transgénica se atreven a asegurar que los CGM representan el progreso y que, “por lo tanto”, son nuestra mejor esperanza para cubrir las necesidades alimentarias del mundo... negando de paso la existencia de los factores evolutivos, ecológicos, culturales, económicos, históricos, jurídicos, o geopolíticos que determinan el problema (García, 2007: 348).

Los defensores de los CGM suelen usar otro argumento según el cual estos tienen como ventaja el rendir más que la llamada agricultura orgánica (ecológica). Esta última es un sistema de cultivo que emplea abono orgánico y otros recursos naturales para combatir plagas evitando el uso de pesticidas sintéticos y organismos genéticamente modificados, pues lo que se busca es ofrecer alimentos más sanos, de mayor calidad nutritiva y que sean sostenibles con el ambiente (Meneses, 2017). Sus promotores aseguran que la agricultura orgánica tiene el potencial de reducir el impacto ambiental de la contaminación, reducir la pobreza de los pequeños agricultores, mejorar la seguridad alimentaria y la calidad de vida de los campesinos.

Una revisión llevada por el departamento de geografía y medio ambiente y el Centro para el Cambio Climático de la Universidad McGill (Seufert, Ramankutty Foley, 2012) comparó los rendimientos de los CGM vs los cultivos orgánicos, concluyendo que los segundos son 25% menos rendidores que los primeros. Sin embargo, los autores señalan que estas diferencias son contextuales y dependen de cada país, pues en los países desarrollados los CGM no se desarrollaron mejor que los orgánicos. Por oposición, Gurian (2009) llevó a cabo otra revisión en la que dice que desde hace más de 20 años desde la introducción de los CGM el rendimiento de estos ha fallado en mostrar resultados significativos en comparación con los cultivos tradicionales. Pero Del Río (2007) dice que el problema de los CGM va más allá de la cuestión política: acarrear problemas ambientales al crear plantas que acaban con otras que no tienen las mismas defensas, eliminan a las bacterias naturales productoras de toxinas e insectos benéficos, mientras que otros adquieren más resistencia, todo esto crea dependencia en la que los agricultores necesitan rociar más herbicida y comprar nuevas variedades de plantas cada vez más resistentes.

3.0.1 Pesticidas y herbicidas

La producción de OGM tiene mucho que ver con los insecticidas, esto se debe a que la industria tenía que enfrentarse al problema de los insectos que amenazaban con acabar con la producción agrícola de grandes extensiones de monocultivos, para ello se comenzaron a usar insecticidas como el DDT y sus derivados orgánicos (Carlson, 2010). Es necesario tener en mente que la categoría de plaguicida comprende desde los insecticidas, los fungicidas, los venenos y los herbicidas -eliminan malezas- (Conant Fadem, 2015).

Tras la prohibición del DDT, la multinacional Monsanto, una empresa química alemana y fabricante del agente naranja usado en Vietnam, sintetizó el ácido N-(fosfometil) glicina

¹Los lobbistas de la industria de los transgénicos alegan que el glifosato es simplemente un agroquímico y un fitosanitario, esto lo hacen con el fin de asignarle un aura de “inocuidad”. Sin embargo, el Gobierno de México y varios científicos (vg. Jeldoci, Hupffer y Sganderla, 2021) mencionan que el glifosato es un agrotóxico.

conocido popularmente como glifosato, se trata de un principio activo que se usa como herbicida para inhibir la actividad catalítica de la enzima EPSPS (5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa) que se encuentra en plantas y no en mamíferos, por eso se cree que no puede afectar directamente a la salud humana. En 1974 Monsanto mete al mercado el Roundup® un compuesto químico que tiene como principio activo el glifosato y otros compuestos químicos entre los cuales hay surfactantes. Pero desde 1990 el glifosato ha sido utilizado por los granjeros en los EUA, pero fue a partir de 1996 cuando hubo un incremento en el uso de los herbicidas y CGM. En el caso de México eso sucedió en 2009 cuando el gobierno dio el permiso para poner las primeras siembras experimentales de maíz transgénico asignando un total de 27.47 hectáreas de terreno (Silva, 2013).

Se puede decir que el problema de las patentes surge cuando el agricultor decide comprar el combo Roundup® semilla transgénica y se ve en la necesidad de comprarlas cada año, pues las empresas biotech prohíben usar la cosecha para plantar la siguiente. Además, las agroindustrias trabajan con mano de obra barata vendiendo sus semillas más caras que las normales, esto hace que las semillas transgénica ya no pueden sembrarse otra vez, lo que obliga al agricultor a volver a adquirir las semillas para el próximo cultivo. No obstante, el glifosato ya no tiene patente y es comercializado por varias empresas en todo el mundo.

En cuanto a los nutrimentos de los CGM, una revisión sistemática (Snell, Bernheim, Baptiste, et al., 2011) concluyó que las plantas transgénicas son igual de nutritivas y seguras que su contrapartida no transgénica. Sin embargo, el estudio fue criticado porque ninguno de los estudios incluidos realizó un seguimiento detallado de los animales experimentales y no investigaron si la variedad transgénica de maíz NK-603 (rociada con Roundup®) generó tolerancia. En 2013 Carman y su equipo de investigación realizaron un estudio en el que a un grupo de cerdos los alimentaron con soja y maíz transgénicos, al otro grupo con alimentos orgánicos. Si emplearon cerdos fue por su enorme similitud fisiológica y orgánica con los humanos. Evaluaron el efecto de la dieta transgénica durante poco más de 22 semanas. Al ser sacrificados y hacerles autopsias, los cerdos que consumieron CGM presentaron una mayor hinchazón en una proporción de 2.2 a 4 veces mayor que los cerdos alimentados con cultivos orgánicos.

El estudio de Carman no fue tan mediático como un estudio publicado un año antes por el CRIIGEN (Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le génie Génétique). Dicho estudio (Serálini, Clair E, Mesnage R, et al., 2012) fue el primero de su tipo porque sus analizaron los efectos a largo plazo tras dos años de alimentar con CGM a ratones de laboratorio. Los científicos franceses tuvieron a su disposición 200 ratas (100 hembras y 100 machos) asignadas aleatoriamente y divididas en grupos de diez. Para cada conjunto de 100 ratas a seis grupos de diez se les alimentó con una variedad de maíz transgénico conocido como NK-603 con o sin Roundup® en tres concentraciones diferentes, un grupo control de diez ratas recibió agua sin pesticida y dieta estándar y los otros tres grupos agua una dieta control y agua con Roundup con tres diferentes concentraciones. Los resultados mostraron que todos los grupos de ratas desarrollaron tumores mamarios y problemas orgánicos en el hígado y los riñones, pero las ratas alimentadas con maíz transgénico y Roundup® desarrollaron 2 a 3 veces más tumores que el grupo control.

Tras el escándalo, un grupo de personas, incluyendo científicos y divulgadores de la ciencia, presionaron para retractar el estudio arguyendo que el estudio había usado una especie de ratas que tiende a desarrollar tumores, que los datos eran incorrectos, que el número de ratas usadas era muy pequeño y que los resultados contradecían el consenso a favor de la seguridad de los transgénicos y herbicidas como el glifosato. Otros más osados incluso llegaron a decir que el

estudio era un fraude sin una prueba de por medio. Tales críticas son fáciles de refutar porque el estudio de Séralini no se presenta como un estudio de carcinogenicidad, sino de toxicidad crónica. La presencia de más de tumores en el grupo que consumió el maíz transgénico fue una observación inesperada, tan sólo unos años después se probó que Monsanto (después absorbida por la alemana Bayer) orquestó una campaña de presión en los medios para retirar el artículo de Séralini sobre premisas dudosas (Novotny, 2018).

Los estudios y evaluaciones de la literatura más recientes e independientes de la industria sugieren que la toxicidad del glifosato es menor que la del RoundUp, debido a que este contiene varios surfactantes que producen un efecto sinérgico. Esto no quiere decir que el glifosato sea seguro, pues una evaluación del CONACYT (2020) concluye que dicha sustancia: (a) no aumenta el rendimiento de los cultivos, sino que los debilita, (b) los rendimientos de los CGM tolerantes al glifosato no son mayores que los de los convencionales, (c) el paquete tecnológico ofrecido por las empresas productoras de glifosato amenaza la soberanía y autosuficiencia alimentaria, y (d) su aspersión en campo se asocia al aumento de casos de cáncer de pecho, próstata, tiroides y piel. En realidad, ambos tipos de cultivos sean de naturaleza orgánica o transgénica, presentan problemas al utilizar amplios espacios para el cultivo y practicar la deforestación. Actualmente no hay un consenso que concluya sobre qué tipo de cultivos son más adecuados para el ambiente. Sin embargo, no es cierto que existe un consenso a favor de la seguridad de los alimentos transgénicos (Hilbeck, Binimelis, Defarge, et al., 2015).

4 Agrohomeopatía

No puede dejarse de lado que el uso de algunos tipos de homeopatía, incluyendo las formas alopatizadas, se han expandido en la prevención y tratamiento de enfermedades en animales no humanos (homeopatía veterinaria) y el sector agroindustrial. La agrohomeopatía es la homeopatía aplicada al campo, se basa en el uso de bioterápicos (a veces conocidos como *fitonosodes*) que son sustancias potenciadas a base de virus, microbios, hongos, secreciones, excreciones, tejido patológico y alérgenos (Bencke, Fischer De Toni, 2007). Los fitonosodes se aplican a la planta regándola o mediante aspersión (aerosol), pues se piensa que pueden estimular o inhibir respuestas fisiológicas aumentando la biomasa, regulando su crecimiento y en algunos casos para el control de plagas (Ruiz, 2004). En otros casos se sumergen las semillas por en la sustancias potenciadas por alrededor de 20 minutos antes de la siembra, de ahí que algunos autores la consideran una forma de biotecnología ecoarmónica (Sánchez Sánchez, 2015). También se emplea en la agricultura hidropónica y en la producción de vinos. Sin embargo, su uso más común es para ayudar a reducir el uso de pesticidas dañinos al medio ambiente:

Es claro que si se aprueba la siembra de los transgénicos, es porque se quiere favorecer los intereses económicos y políticos de las transnacionales, no porque no haya alternativas diferentes para la producción de alimentos, porque existe la agrohomeopatía que se ha denominado la agricultura del futuro, que no daña en ninguna de sus dinimizaciones al productor, al suelo, al cultivo, a los animales y al propio consumidor y no daña al medio ambiente (Ruiz, 2009: s/p).

En México un grupo de investigación (Madinaveitia, Blanco, Cervantes, et al., 2011) de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro aplicó sustancias potenciadas para controlar las plagas en una plantación de nogal pecanero. Si bien no pudieron observar que las sustancias

potenciadas aplicadas tuvieran un efecto en el control de las plagas, ni hubo diferencias en el tamaño de las hojas ni de la planta respecto al grupo control, el análisis estadístico reveló que al menos una de las sustancias potenciadas promovió el aumento en el número de hojas de los pecaneros. Un equipo de investigadores brasileños (Modolon, Boff, Boff, et.al., 2012) realizó un estudio riguroso a doble ciego evaluando el efecto de la aplicación de sustancias potenciadas contra la septoriosis de la hoja, enfermedad típica de los tomateros. Los investigadores concluyeron que la agrohomeopatía tiene el potencial de reducir y reemplazar el uso de algunos pesticidas. En una revisión sistemática (Gomes, Oliveira Ferreira, 2011) en el que evaluaron los resultados de 70 experimentos de campo, el 73% reportó al menos un efecto positivo en el control de plagas, estimulación del crecimiento de plantas y mejora de las plantas sometidas al efecto del estrés abiótico – alteraciones en el metabolismo celular de las plantas provocados por diferentes factores físicos como luz, contaminantes, falta o exceso de agua y temperaturas extremas- en comparación con el grupo control (agua “pura”). En una revisión reciente (Mazón, Ojeda, García, et al., 2020) publicada por más de una docena de científicos mexicanos, cubanos y ecuatorianos demostraron que hay suficientes pruebas científicas que permiten concluir que algunas sustancias potenciadas tienen la capacidad de reducir el estrés abiótico de las plantas, fortalecer su vitalidad (homeostasis) y reducir el uso de algunos pesticidas, por lo que tales efectos no se explican con una simple referencia al efecto placebo.

4.0.1 Objeciones de los detractores

En la Wikipseudociencia se afirma que la agrohomeopatía es “*un fraude*” porque “[n]o existe ni un solo artículo científico que avale la homeopatía o la agrohomeopatía para ser usadas en la agricultura” (García, 2021a: s/p), pues los artículos que se han publicado a favor “*han sido de baja calidad y no emplearon controles, o hubo conflicto de intereses en favor de la homeopatía*” (García, 2021a: s/p). En otro artículo García afirma:

Los únicos estudios son seis y se publicaron solamente en Homeopathy Journal [...] Después de todos los supuesto estudios (publicados en revistas depredadoras, dicho sea de paso), que se han hecho para intentar validar la homeopatía y que han fracasado para apoyar su efectividad (2021: b: s/p).

García cita como apoyo de sus acusaciones tres fuentes. El primero es un enlace a un documento electrónico (Anónimo, 2014) que consta de 114 páginas en las que se mencionan los títulos de más de 200 estudios acerca de la agrohomeopatía. Si se mira la lista de estudios sólo 15 fueron publicados en *Homeopathy*, los restantes aparecen en revistas ortodoxas. Ninguna de las revistas mencionadas en el documento electrónico está clasificada como publicación depredadora. En cuanto a la segunda fuente, García cita un comentario de Stephen Barrett (2015), psiquiatra y activista antihomeopatía que no menciona la agrohomeopatía sino que intenta invalidar los estudios de homeopatía veterinaria alegando que los animales no humanos no experimentan efecto placebo, pero que los resultados favorables se explican por el efecto de la regresión a la media y el efecto placebo por proxy. La tercera fuente que García usa es una revisión sistemática (Doehring Sundrum, 2016) en la que se analizaron 54 ECA sobre la eficacia de la homeopatía veterinaria en granjas. La mayoría de los ensayos son favorables, paradójicamente los ensayos con conflicto de intereses tendieron a reportar menos eficacia. Al final del artículo sugieren no reemplazar ni reducir el uso de antibióticos, al menos no hasta

que los resultados hayan sido replicados, pues no excluyen que la homeopatía veterinaria tenga un efecto diferente al del efecto placebo.

García no menciona un metaanálisis (Mathie Clausen, 2015) que evalúa 15 ECA de homeopatía veterinaria, la mayoría son favorables. Los autores encontraron que los ensayos de menor calidad son los que tendieron a mostrar menos efecto -cuando lo opuesto habría sido lo esperable-, en cuanto a los dos ensayos de mayor calidad metodológica uno fue negativo y otro favorable (este fue publicado en una revista de homeopatía). García tampoco menciona la revisión de Zeise Fritz quienes evaluaron la eficacia de la homeopatía en la prevención y tratamiento de la mastitis bovina y cuya conclusión se cita a continuación:

Tras evaluar los ensayos clínicos, se puede determinar que la medida de la cura depende del medicamento homeopático elegido, el patógeno, las condiciones de estudios y las condiciones particulares de la granja. En algunos ensayos la homeopatía ha mostrado que puede tener un mejor efecto (parcialmente significativo) comparado al del efecto placebo. Las críticas de que la homeopatía es sólo un efecto placebo se pueden refutar con los resultados de estos ensayos (2019: 211).

Regresando con las afirmaciones de García, este asegura que la agrohhomeopatía es un fraude:

[N]o se han mostrado verdaderos estudios de efectividad basados en evidencia y el método científico [...] ninguna de estas afirmaciones está respaldada con verdaderos datos publicados en revistas científicas reputadas. [...] No existen estudios que avalen o apoyan la efectividad de la agrohhomeopatía, son reportes de casos y/o tesis de sus proponentes. la [...]sic!...] documentación es tan mínima, que no es estadística significativa.

[...] Además, si los postulados de la pseudoteoría de la homeopatía (tal y como Samuel Hahnemann) los dispuso fueran válidos, las dosis de los preparados deberían ser personalizados, por lo que es razonable preguntarse ¿cómo se puede saber qué dosis de agua homeopática requiere el maíz? ¿o un manzano? (2015c: s/p).

Sus acusaciones no se sostienen, pues primero asegura que las únicas evaluaciones son “reportes de casos anecdóticos” o “tesis de grado”, pero luego se contradice diciendo que sí hay artículos sólo que “no están en revistas reputadas”. Esto hace que sus acusaciones sean absurdas puesto que las tesis de grado en agrohhomeopatía emplean los pasos del método científico. En segundo lugar, no define “revista reputada” y en ninguna parte demuestra que la documentación publicada sobre el tema sea “estadísticamente no significativa” ya que no aporta un valor p de significancia estadística. Evidentemente los ingenieros agrónomos y que practican la homeopatía no entrevistan a las plantas, su modo de proceder es observando las alteraciones visibles en las hojas, tallos y otras partes. Los practicantes de la agrohhomeopatía pueden emplear el principio de individualización del enfermo de un modo más rudimentario, pues no todas las plantas responden exactamente igual aun cuando estén infectadas por el mismo virus o bacteria o infestadas por plagas.

En el caso de los veterinarios homeópatas clásicos cuando es necesario mandan a hacer estudios de laboratorio e imagenología, y aplican el principio de individualización mediante la observación del comportamiento particular del paciente (perro, gato, caballo, vaca, etcétera) y la complementan con las observaciones de los dueños de la mascota o animal de granja. Naturalmente, en casos de animales menos dóciles y domesticables (tortugas, iguanas, pingüinos,

peces, leones, cobayas, conejos, etcétera) en comparación con los perros y los gatos, el caso depende más de la observación de su comportamiento.

Entonces, las objeciones vertidas por García en su “Wikipseudociencia” respecto a la agrohomeopatía pueden descartarse puesto que no se basan en argumentos reales, sino en engaños intencionales. Una explicación de por qué la agrohomeopatía es también denostada es porque quizá se trata de una potencial amenaza a los productores de pesticidas como el glifosato. Esto no pasaría de una especulación si no fuera porque algunas de las agencias de comunicación como ChileBio, la Fundación Antama, la American Council on Science and Health, Science Media Centre, Sense About Science y Genetic Literacy, que por años han promovido el glifosato como una sustancia “inocua”, también suelen ser bastante reacias a la homeopatía.

ChileBio en su propia página web declara ser financiada por un conglomerado de cuatro empresas: Bayer-Monsanto, Syngenta, BASF y Corteva. En el caso de la Fundación Antama de acuerdo con el Ministerio Español fue creada en 1999 por cuatro compañías: Novartis, Monsanto España, Agrevo Ibérica y semillas Pioneer (Boletín Oficial del Estado, 2000). No parece casualidad que la Fundación Antama (2019) haya entregado premios de divulgación a conocidos activistas anti-homeopatía como el biólogo Álvaro Bayón Medrano, al químico José Miguel Mulet Salort, la bioquímica Rosa Porcel, la comunicadora Rocío Vidal, el químico José Manuel López Nicolás, incluyendo sitios de divulgación como Naukas.com, periódicos como Hipertextual y fact checkers como MaltidoBulo, todo los cuales han publicado varias notas beligerantes y sesgadas en la que aseguran que la homeopatía es “pseudociencia”.

Lo anterior no quiere decir necesariamente que la agrohomeopatía sea rechazada debido “a una malvada conspiración”, posiblemente lo que determina su rechazo son cuestiones ideológicas vinculadas al paradigma dominante. La página “Wikipseudociencia” es un caso paradigmático porque contiene numerosos artículos superficiales, sesgados y, en muchos casos, difamatorios en contra de homeópatas o científicos o intelectuales interesados en el tema. Pareciera haber una relación entre ser detractor de la homeopatía y apoyar a empresas como Monsanto, más cuando los detractores de la homeopatía suelen usar casi la misma retórica de los más acérrimos defensores del glifosato. Por otro lado, el discurso de dichos detractores se enfoca solamente en promover un supuesto “consenso” a la par que dejan de lado los problemas que genera la asperción del glifosato en el medio como son la pérdida de biodiversidad, los problemas territoriales con los pueblos indígenas y el aumento de casos de algunos tipos de cáncer cerca de las zonas de asperción.

5 Discusión

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de la modernidad puesto que amenaza la supervivencia del medio ambiente. Una de las alternativas para su cuidado es el *desarrollo sustentable* que consiste en ocupar los recursos para poner de nuevo los mismos y no otros, el problema de este abordaje es que se rige bajo un sistema de libre mercado y no parece una solución viable que ataque la raíz del problema, los países capitalistas no son ajenos a dicha lógica y de la mano del neoliberalismo viene el neodarwinismo social que perjudica cuando sirve meramente a los intereses mercantiles, individuales y corporativos (Aldama, 2008: 157). Esto ha derivado en un megacapitalismo que se asocia a una mayor deshumanización y a lo que algunos autores llaman “condición poshumana tecnodistópica de los grandes capitales”:

Lo *poshumano* visto desde estos imaginarios es el hiperdesarrollo de la tecnología

(por ejemplo las ya citadas nanotecnología, tecnología cuántica, ingeniería genética, et.), cuando ésta domina no sólo al ser humano y su mundo sino cuando se apropia del *destino humano*.

Es decir, cuando el ser humano como persona, como especie, como proyecto; en suma como género, está subsumido, derrotado y extinguido en cuanto tal (Adame, 2008: 107).

En el área de la biología el germen de lo poshumano se manifiesta en la idea eugenésica de que los cultivos tradicionales son entidades que deben mejorarse con la finalidad de obtener mayores rendimientos y beneficios económicos, sin importar si inciden en la pérdida de biodiversidad (Montes, 2004). No basta con criticar, es necesario promover soluciones, movimientos sociales como el ecologismo y el ecofeminismo han sido pioneros en promover el cuidado del medio ambiente. Si bien valoran la espiritualidad, el amor y la intuición, terminan por idealizar y romantizar la naturaleza en el momento de que suponen que esta es superior a la cultura, y con esto terminan por adoptar un dualismo entre hombre y mujer donde creen que esta es superior, al hacer esto terminan por adoptar un determinismo biológico que en vez de desafiar al sistema lo reproduce (Appadurai, 1986).

Welzer (2010) crítica que la soluciones al medio ambiente consistan únicamente en reducir el consumo de aparatos que generan CO₂ (lo que es parte de la huella ecológica), ya que primero es necesario cambiar la conducta y no meramente la postura que se tenga hacia el problema del cambio climático antropogénico. Según él, el cambio climático es un problema no solo de las ciencias naturales, sino de las ciencias sociales ya que la cultura y el ambiente están mediados por vínculos ecosociales recursivos que se modifican en función del tiempo y se articulan con el comportamiento social de los actores sociales frente a los problemas ecológicos. Welzer menciona que las acciones están conformadas por estos puntos: la reducción de las disonancias cognoscitivas, el uso del poder y la violencia, los modos de acción, y el deseo de actuar y pensar en función de los otros.

Lo anterior no ignora que las acciones y decisiones tomadas por los actores sociales pueden ser autodestructivas, como en el caso de la explotación excesiva de los recursos naturales y la introducción de “quimeras” que pueden alterar el equilibrio ecológico. El historiador Rolando Gonzales Arias (2009) afirma que el capitalismo liberal viene viviendo varias fases de crisis, sugiere que para afrontar esto se requieren formas de organización y producción alternativas al capital. Algunos sectores de la sociedad ya han buscado alternativas para gestionar el cuidado al medio ambiente rescatando el conocimiento de los pueblos originarios con el fin de integrarlos en la sociedad occidental (Vázquez, 2012). Por su parte, Canadell (2010) sugiere promover la *sostenibilidad transformadora* porque los seres humanos están relacionados e interconectados con el ambiente.

6 Conclusión

El uso de la agrohomeopatía es una posible solución para mitigar el calentamiento global, además es una práctica accesible y económica que respeta la idiosincrasia de los pueblos campesinos y es amigable con el medio ambiente al no dejar prácticamente residuos tóxicos. Esto es importante a tener en cuenta en un mundo cada vez más contaminado y donde el glifosato se asocia a un aumento de diferentes patologías y contaminación de suelos y aguas. Esto no

significa que la industria de los alimentos orgánicos necesariamente sea mejor ya que no todo lo que se vende como “orgánico” lo es y no pocas veces venden algunos productos más caros. Esto tampoco quiere decir que la agrohomeopatía sea una solución a todo, pero si las plantas responden a la aplicación de sustancias potenciadas en “alta dilución” y bajo condiciones controladas la objeción de que la “homeopatía es sólo placebo” puede ser descartada.

7 Referencias

- Adame Á. (2008). Humanismo crítico contra la amenaza de lo poshumano. *Revista de Investigaciones Económicas*, núm. 3, pp. 104-114.
- Aldama J. (2008). Darwin y la ideología. *Letras*, vol. 79, núm. 114, pp. 149-158.
- Anónimo. (2012). GMO crops: A story in numbers. *Nature*, vol. 497, núm. 7447, pp. 23-24.
- Anónimo (2014). Agrohomeopathy studies by date of publication. *Homeopathicvet*. Disponible en: shorturl.at/rHIN6
- Appadurai A. (1986). *La vida social de las cosas*. México: Grijalbo – CNCA.
- Barrett S. (2018). Does homeopathy work in animals? *Homeowatch*. Disponible en: <https://archive.is/0myHU>
- Boletín Oficial del Estado. (2000). Orden de 30 de diciembre. *Gobierno de España*. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2000/02/01/pdfs/A04552-04553.pdf>
- Canadell À. (2010). Ecosistemas y homeopatía: una visión emergente. *Revista Médica de Homeopatía*; vol. 3, especial congreso, pp. 17-18.
- Carlson R. (2010) [1962]. *Primavera Silenciosa*. Barcelona: Crítica.
- Carman J, Vlioger H, Steeg L, Sneller V, Robinson G, et.al. (2013). A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified (GM) soy and GM maize diet. *Journal of Organic Systems*, vol. 8, núm. 1, pp. 38-54.
- CONACYT. (2020). Expediente científico sobre el glifosato y los cultivos GM. *Gobierno de México*. Disponible en: https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Dossier_formato_glifosato_.pdf
- Conant J, Fadem P. (2015) [2008]. *Los plaguicidas son veneno*. Berkeley: Hesperian. Cruz Á. (2007). *Pueblos del Caribe y la Amazonia*. Madrid: Perymat.
- Del Rio E. (2007). *Todo Rius, tomo 5*. México: Grijalbo.
- Diario Oficial de la Unión Europea. (2014). *Reglamento de ejecución (UE) N° 354/2014 de la comisión de 8 de abril de 2014*. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0354&from=NL>
- Doehring C, Sundrum A. (2016). Efficacy of homeopathy in livestock according to peer-reviewed publications from 1981 to 2014. *Veterinary Record*, vol. 179, núm. 24, pp. 1-13.
- Enciso A. (2007). Un poco de historia. *La Jornada*, lunes 5 de febrero. Disponible en: <https://www.jornada.com.mx/2013/04/30/sociedad/045n2soc>
- Espinoza A. (2004). Relación de los cultivos modificados genéticamente con el ambiente y la salud de la población costarricense. *Revista de Biología Tropical*, vol. 52, núm. 3, pp. 727-732.
- Fagan B. (2009). *El gran calentamiento*. México: Gedisa.
- Flanery T. (2006). *La amenaza del cambio climático*. México: Taurus.
- Fundación Antama. (2019). *Fundación Antama celebra su 20° aniversario reconociendo el valor de la ciencia y su comunicación*. Disponible en: shorturl.at/auCZ8
- García G. (2021a). Lili Kolisko. *Wikipseudociencia*. Disponible en: shorturl.at/rAKQT
- García G. (2021b). Felipe Ruiz Espinoza. *Wikipseudociencia*. Disponible en: shorturl.at/begxQ
- García G. (2021c). Agrohomeopatía. *Wikipseudociencia*. Disponible en: shorturl.at/lyIP8
- García J. (2007). Cultivos genéticamente modificados: Las promesas y las buenas intenciones no bas-

- tan. *Revista de Biología Tropical*, vol. 55, núm. 2, pp. 347-364.
- Gomes S, De Oliveira B Ferreira I. (2011). Efeito de medicamentos homeopáticos, isoterápicos e substâncias em altas diluções em plantas: revisão bibliográfica. *Revista de Homeopatia*, vol. 74, núm. 1/2, pp. 9-32.
- González A. (2009). Globalización, antiglobalización, historia. En: C. Barros (editor). *Historia a debate, tomo III*. Coruña: H debate. Pp. 543.
- González D Márquez E. (2008). *Cambio climático global*. México: ADN editores.
- Grunewald W, Bury J Inzé D. (2013). Biotechnology: Thirty years of transgenic plants. *Nature*, vol. 490, núm. 40, pp. 69-78.
- Gurian D. (2009). Failure to Yield. *Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops, Union of Concerned Scientists*. Disponible en: shorturl.at/kosw0
- Hilbeck A, Binimelis R, Defarge N, Steinbrecher R, Székács, et al. (2015). No scientific consensus on GMO safety. *Environmental Sciences Europe*, vol. 27, núm. 4, pp. 1-6.
- Jeldoci J, Hupffer H, Sganderla J. (2021). Risks of the herbicide glyphosate: scientific controversy or denial of human damages? *Capa*, vol. 19, núm. 32, pp. 267-295.
- Madinaveitia H, Blanco I, Puente J, Cervantes E, Puente J, et al. (2011). Agricultura inocua I. Homeopatía empleada en la adaptación del nogal pecanero (*Carya illinoensis*) en la región de Nazas, Durango. *Revista Medicina Complementaria*, vol. 1, núm. 2, pp. 7-10.
- Mazón J, Ojeda C, García M, Avilés M, Albasolo F, et al. (2020). Agricultural homeopathy: a new insight into organics. En: Moudrý J, Bernas J, Ferreira K (editores). *Multifunctionality and impacts of organic and conventional*. London: IntechOpen. Pp. 1-19.
- Meneses N. (2017). Agrohomeopatía como alternativa a los agroquímicos. *Revista Médica de Homeopatía*, vol. 10, núm. 1, pp. 9-13.
- Mirabell L. (1994). Los primeros pobladores del actual territorios mexicanos. En: L Manzanilla L López (ccess.). *Historia antigua de México*. Vol. I. México: UNAM-INAH. Pp. 223-295.
- Mathie R Clausen J. (2015). Veterinary homeopathy: meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. *Homeopathy*, vol. 104, núm. 1, pp. 3-8.
- Modolon T, Boff P, Boff C Miquelluti D. (2012). Homeopathic and high dilution preparations for pest management to tomato crop under organic production system. *Horticultura Brasileira*, vol. 30, núm. 1. Pp. 51-57.
- Montes C. (2004). El elogio de la memoria y el paraíso recobrado: identidad, biotecnología y antropología en Blade Runner. *Themata*, núm. 33, pp. 299-304.
- Mulet J. (2017). *Transgénicos sin miedo, todo lo que necesitas saber sobre ellos de la mano de la ciencia*. Madrid: Destino.
- Murrell J Robers L. (1993). *Introducción a la ingeniería genética*. México: Limusa.
- Novotny E. (2018). Retraction by corruption: the 2012 Séralini paper. *Journal of Biological Physics and Chemistry*, vol. 18, pp. 32-56.
- Ruíz F. (2009). *La agrohomeopatía una alternativa no contaminante ante los transgénicos* [correo electrónico dirigido a la SAGARPA].
- Sánchez N Sánchez R. (2015). Agrohomeopatía frente al cambio climático. *2000Agro Revista Industrial del Campo*; agosto-septiembre, pp. 18-21.
- Seufert S, Ramankutty N Foley J. (2012). Comparing the yields of organic and conventional agriculture. *Nature*, vol. 485, pp. 229-234.
- Séralini G, Clair E, Mesnage R, Gress S, Defarge N, et al. (2012). Long term of a Roundup herbicide and a Roundup tolerante genetically modified maize. *Food and Chemical Toxicity*, vol. 50, núm. 11, pp. 4221-42231.
- Silva M. (2013). Maíz transgénico, la amenaza en México. *Boletín ENAH*, marzo, pp. 10-13.
- Snell C, Bernheim A, Baptiste J, Kuntz M, Pascal G, et.al. (2011). Assessment of the health impact of GM plant diets in long-term and multigenerational animal feeding trials: A literature review. *Food*

and Chemical Toxicology, vol. 50, núm. 3, pp. 1134-1148.

Soberon F. (2001). *La ingeniería genética, la nueva biotecnología y la era genómica*. México: Fondo de Cultura Económica.

Vázquez M. (2012). XI. La masificación de la comida chatarra y el incremento de las enfermedades degenerativas. En: Adame M (ccess.). *Alimentación en México ensayos de Antropología e Historia*. México: Narvarra. Pp. 213-222.

Welzer H. (2010). *Guerras climáticas*. Madrid: Katz.

Zeise J, Fritz J. (2019). Use and efficacy of homeopathy in prevention and treatment of bovine mastitis. *Open Agriculture*, vol. 4, núm. 1, pp. 203-212.